

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

No1

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 yanvar

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 467 sahifa.
2026-yil, yanvar

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afurovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА УЗБЕКИСТАНА.....	26
Каракулов Фарход Зайпудинович	
TRANSPORT TIZIMIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA TAKOMILLASHTIRISH USULLARI.....	33
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQUARUVCHI KORXONALARNING SIFAT MENEJMENTI TIZIMINI BAHOLASH.....	38
Achilov Ilmurad Nematovich	
TURIZM OBYEKTLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	45
Toshtemirov Xojiakbar Qahramon o'g'li	
КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ.....	51
Алиева Сусанна Сейрановна	
ВЛИЯНИЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ И РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕВОДСТВА И КАРАКУЛЕВОДСТВА В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ.....	58
Нуриллаев Жамолиддин Ярашевич	
BARQAROR INVESTITSIYALAR: IQTISODIYOTDAGI ROLI VA DOLZARBLIGI.....	65
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
KRAUDFANDING – BARQAROR RIVOJLANISHNI AMALGA OSHIRISH UCHUN INNOVATSION MOLIYAVIY VOSITA SIFATIDA.....	71
Ashurova Oltin Yuldashevna	
FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHDA MOLIYAVIY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	78
Xusanova Gulsum Baxtiyorovna	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI UCHUN BARQAROR BREND QIYMATINI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	84
Bekmurod Davlatmurotovich Ollaberganov, Zilola Baxramovna Abdikarimova	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA KORPORATIV BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	89
Atajanov Kamal Atavayevich	
AVTOTRANSFORMATORLARNING TASHQI MAGNIT MAYDONINING MATEMATIK MODEL.....	96
Pirmatov Nurali Berdiyrovich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Baxriddinov Begzod Alibek o'g'li	
O'ZBEKISTON VA JAHON AMALIYOTIDA BUDJET MUASSASALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING RIVOJLANISHIGA RETROSPEKTIV TAHLIL.....	101
Berdiyev Toshkenboy Panjiyevich	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: RISKGA ASOSLANGAN YONDASHUV VA AMALIY MEKANIZMLAR.....	108
Tojiyev Sardor Dilmurod o'g'li	
TIJORAT BANKLARI DEPOZIT BAZASINI MUSTAHKAMLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	113
Shayxiyev Boburbek Ulug'bekovich	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI TRANSFORMATSIYA QILISHNING KONSEPTUAL MODEL.....	120
Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li	

GEODEZIYA VA GIS TEXNOLOGIYALARINING INTEGRATSIYASI.....	125
<i>Ziynura sabirova</i>	
RESPUBLIKADA UY-JOY QURILISHI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT VA XUSUSIY SEKTOR HAMKORLIGINING O'RNI	129
<i>Otajonov Tohirjon Xo'janazar o'g'li</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА АО «УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ» В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ.....	133
<i>Кадирова Шарофат Амоновна</i>	
KASBLARNI MODERNIZATSIYA QILISH VA MEHNAT BOZORINING YANGI MODELINI BARPO ETISH	139
<i>Ruziyev Oybek Abdumuminovich, Nurboyev Jaloliddin Mamadiyevich</i>	
O'ZBEKISTONDA AVTOMOBIL BIZNESINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	143
<i>Saidov Dilshodbek Razzakovich</i>	
QISHLOQ JOYLARIDA MEHNAT RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	148
<i>Amaniyazova Rayhan Bayniyazovna</i>	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОМОЩНЫХ СЕТЕВЫХ СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА	153
<i>Кудратов Афзалхужа Рустамович, Далмурадова Наргиза Нуриллаевна, Шогучкаров Санжар Кодирович</i>	
MINTAQADA PARRANDACHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	161
<i>Qarshiyev Obidjon Egamberdiyevich</i>	
INNOVATSION BANK EKOTIZIMLARINING TIJORAT BANKLARI RIVOJLANISHIDAGI ROLI	165
<i>Aliyev Hasan Rayimjonovich</i>	
ANALYSIS OF FACTORS OF INTENSIVE ECONOMIC GROWTH IN UZBEKISTAN	171
<i>Sharipov Kamil</i>	
SUN'IY INTELLEKT – TO'RTINCHI SANOAT INQILOBINING ASOSI.....	176
<i>Kalonov Muxiddin Baxriddinovich</i>	
KORXONALARDA MOLIVAVIY BOSHQARUVNING TASHKILY VA IQTISODIY MASALALARI.....	187
<i>Jumayev Samariddin Ziyodullaevich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASI ASOSIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINI OSHIRISH YO'LLARI	193
<i>Isroilov Dilshodbek Rustamovich</i>	
TALABALARDA O'Z-O'ZINI TARTIBGA SOLISH KO'NIKMALARINING RIVOJLANISHIDA INTERAKTIV TA'LIM PLATFORMALARINING O'RNI	198
<i>Bozorova Muazzam Hamid qizi, Hakimova Gulnora Abdullo qizi, Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi</i>	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOQLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI NAZORATNING XORIJIY TAJRIBASI	203
<i>Bekbutayev Nodirjon Fayzullayevich</i>	
XORAZM VILOYATIDA KAMBAG'ALLIK DARAJASINING O'ZGARISHI VA BU JARAYONGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	208
<i>Mayliyeva Sadoqat Safayozovna</i>	
IQTISODIY-MATEMATIK VA SSENARIYLI YONDASHUVLARDAN FOYDALANIB SANOAT RIVOJLANISHINI BAHOLASH VA PROGNOZLASH	213
<i>Turdiyev Ulug'bek Qayumovich, Qayumova Nurafshona Ulug'bek qizi</i>	
EKSPORTNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARINING DOLZARBLIGI.....	217
<i>Abdivaliyev Shahzodbek Xayrullayevich, Mutalov Sultonbek Abduraim o'g'li, Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Ubaydullayeva Gulchexra Erkabayevna, Aipova Iroda Ikramovna</i>	

LEGAL AND INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS	222
Yovkochev Sherzod	
ICHKI AUDIT FUNKSIYALARINING ICHKI NAZORATNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI	228
Tursunov Shohruxmirzo Baxtiyor o'g'li	
MOSH DONINI YANCHIB OLISHDA QO'LLANILADIGAN QURILMANI LOYIHALASH	232
Qurbanov Abdimalik Jo'rayevich	
DAVLAT BOSHQARUVIDA SAMARADORLIKNI BAHOLASH: INSTITUTSIONAL MEXANIZMLAR, RAQAMLI YECHIMLAR VA AMALIY KUTILMALAR	239
Sarvar Saidov Xayrulloevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH KONSEPSIYASI DOIRASIDA UNING INFRATUZILMASINI TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH BORASIDA TAVSIYALAR	244
Tashov Mizrob Maxmudovich	
DAVLAT BOSHQARUV ORGANLARIDA INSON KAPITALINI BOSHQARISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARI	251
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
ФИНАНСЫ И ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	257
Айматова Фарида Хуразовна	
ZAMONAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING ROLI	263
Salayeva Dilafro'z Aybekovna	
ДИАГНОСТИКА СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ	267
Пирматов Нурали Бердярович, Бекишев Аллаберген Ергашевич, Мамуров Алмас Жумабой угли	
XORIJIIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI ASOSIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI VA XUSUSIYATLARI	275
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ В СДЕЛКАХ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ	279
Ли Илларион Георгиевич	
KO'P YADROLI CPU VA GPU ARXITEKTURALARIDA DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI SONLI YECHISH UCHUN PARALLEL ALGORITMLARNI ISHLAB CHIQUISH VA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	284
Ismailov Shixnazar Rashid o'g'li, Ubaydullayev Farrux Fathulla o'g'li, Odilov Asliddin Isoq o'g'li	
СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ — ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ	291
Муталов Абдуазим	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNING HUDUDIIY TARKIBI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	295
Ermamatov Shonazar Jumakulovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA SIYOSATI: INSTITUTSIONAL VA RAQAMLI ISLOHOTLAR	302
Sobirov Yo'ldoshboy Ro'zimboevich	
QASHQADARYO VILOYATINING IJTIMOIIY-IQTISODIY SALOHIIYATI VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	310
Tuyev Abdurahmon Yusubopvich	
TEMIR YO'L STANSIYALARIDA STRELKALI O'TKAZGICH QURILMALARI BO'YICHA YO'L QO'YILGAN NOSOZLIKLAR VA ULARNING TAHLILI	315
Yunusova Gulshanoy Umarali qizi	

SANOAT KORXONALARIDA ASOSIY FOND LARDAN VA ISHLAB CHI QARISH QUVVATIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI.....	320
Ulashev Xubbim Askarovich	
TURLI YO'L SHAROITLARIDA TO'QNASHUV PAYTIDA TORMOZLASH VA BOSHQARUV PARAMETRLARI	324
Uralbayev Anvar Ubaydullayevich	
YANGI YARATILGAN MAHALLIY DURAGAY PILLALARNI YAKKA CHUVISH NATIJALARINING TAHLILI.....	328
Sobirov Qo'ziboy Erkinovich	
UY-JOY KOMMUNAL XIZMAT KO'RSATISHNI ZAMONAVIY YO'LLARI.....	332
Boboqulov S.B.	
TARJIMON DASTURLARIDA MULTITILLARNI TASNIFLASH: MAVJUD YONDOSHUVLAR VA MUAMMOLAR	338
Maxmudjanova Sayyora Yashin qizi	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA ICHKI AXBOROT TIZIMLARINING MODERNIZATSIYASI ORQALI ISHLAB CHI QARISH JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISH	343
Yo'ldoshev Nodirbek Ne'matjon o'g'li	
NEFT VA GAZ TERMINOLOGIYASINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI.....	349
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Quryozova Gulshan Akmal qizi	
УСИЛЕНИЕ РОЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В ДОСТИЖЕНИИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УЗБЕКИСТАНЕ	355
Гимранова О. Б.	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA OPERATSIYALARINING AHAMIYATI.....	361
Yuldashev Fozil Turapovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INI HISOBLASH VA UNDIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	373
Jumanazarov Alisher Toshtemir o'g'li	
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПУБЛИЧНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ДИНАМИКУ ЭКОНОМИКИ	377
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
DIVIDEND SIYOSATINI SHAKLLANTIRISHDA FOYDA SIFATI VA FOYDANI BOSHQARISHNING TA'SIRI.....	383
Eshev Furqat A'zamovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УМНЫМ ГОРОДОМ НА БАЗЕ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА	388
Рахимова Мадина Шухрат кизи	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA HISOB SIYOSATINING USLUBIY JIHATLARI	393
Toshpo'latov A. A.	
MOLIYAVIY HISOBOT ISHONCHLILIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	398
Zufarova Zilola Rahim qizi	
RAQAMLI PUL TIZIMINING KORRUPSIYA VA YASHIRIN IQTISODIYOTGA QARSHI KURASHDAGI INSTITUTSIONAL AHAMIYATI.....	403
Pulatov Dilshod Xaqberdiyevich, Abdiyev Mansur Musurmonovich	
KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA SOLIQ HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	408
Toshtemirov To'liqin Toirjonovich	
АКТИВИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН).....	411
Жоллыбеков Хурмет Бахыт улы	

KORPORATIV MUNOSABATLAR ISHTIROKCHILARINING HUQUQLARINI HIMOYA ETISH VA TA'MINLASHNING HUQUQIY-IQTISODIY SHAKLLARI.....	416
Rustamova Dilbar Rustamovna	
IQTISODIY TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA STRATEGIK MENEJMENTNI RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI	423
Ismadiyarov Alisher Abduraxmon o'g'li	
METALLURGIK TEXNOGEN CHIQINDILARDAN KAMYOB METALLARNI AJRATIB OLISH TEXNOLOGIYASI	427
Qayumov Oybek Azamat o'g'li, Ro'ziyev Ulug'bek Mamarasulovich, Abdullayev Farruh Odiljon o'g'li	
TRANSCHEGARAVIY ELEKTRON SAVDONI TAKOMILLASHTIRISHDA XO'JALIK ALOQALARI LOGISTIKASI.....	434
Yakubov Maksadxan Sultaniyazovich, Jumaboev Behzod	
YASHIL IQTISODIYOTGA INVESTISIYALARNI JALB QILISH	443
Raimjanova Madina Asrarovna	
O'ZBEKISTONDA ZARGARLIK XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	448
Azizova Roxila Baxodir qizi	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATIDA INVESTITSIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	452
Isakova Naima Ikromjonovna	
RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLAR IQTISODIYOTIDA AJ "HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI" MOLIYAVIY BARQARORLIGINI MUSTAHKAMLASH YO'LLARI	459
Bo'ranboyeva Shoira Rustamovna	

RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLAR IQTISODIYOTIDA AJ “HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI” MOLIYAVIY BARQARORLIGINI MUSTAHKAMLASH YO‘LLARI

Bo‘ranboyeva Shoir Rustamovna

Renessans Ta‘lim universiteti

“Iqtisodiyot” kafedrası katta o‘qituvchisi

<https://orcid.org/0009-0006-8453-0093>

Annotatsiya. Rivojlanayotgan mamlakatlar energetika sektorida moliyaviy barqarorlik, iqtisodiy o‘sish, infratuzilma modernizatsiyasi va ijtimoiy rivojlanishning muhim omili hisoblanadi. Elektr tarmoqlari kompaniyalari, jumladan AJ “Hududiy elektr tarmoqlari”, o‘z faoliyatini samarali boshqarish uchun innovatsion strategiyalarni joriy etishi zarur. Mazkur maqolada rivojlanayotgan mamlakatlar sharoitida elektr energetika tarmoqlari korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta‘minlash va mustahkamlashning strategik yo‘nalishlari kompleks ilmiy tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida xalqaro va milliy ilmiy-amaliy adabiyotlar sharhi, tarmoq faoliyatiga oid statistik ko‘rsatkichlar hamda rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasi asosida moliyaviy barqarorlikka ta‘sir etuvchi asosiy omillar aniqlangan. Xususan, daromadlarni oshirish va diversifikatsiya qilish mexanizmlari, operatsion va kapital xarajatlarni optimallashtirish usullari, investitsiya jalb etishning samarali moliyaviy modellarini ko‘rish mumkin.

Kalit so‘zlar: Elektr energetika tarmoqlari, moliyaviy barqarorlik, daromadlarni diversifikatsiya qilish, xarajatlarni optimallashtirish, xususiy-davlat sherikchiligi, energiya yo‘qotishlari, raqamli transformatsiya, smart grid, institutsional islohotlar, korporativ boshqaruv, tarif siyosati.

Abstract. In the energy sector of developing countries, financial stability is an important factor in economic growth, infrastructure modernization and social development. Power grid companies, including JSC "Regional Electric Grids", need to implement innovative strategies to effectively manage their activities. This article provides a comprehensive scientific analysis of strategic directions for ensuring and strengthening the financial stability of power grid enterprises in developing countries. In the course of the research, the main factors affecting financial stability were identified based on a review of international and national scientific and practical literature, statistical indicators of the sector's activities, and the experience of developing countries. In particular, mechanisms for increasing and diversifying revenues, methods for optimizing operating and capital costs, and effective financial models for attracting investment are discussed.

Keywords: Power grids, financial stability, revenue diversification, cost optimization, private-public partnership, energy losses, digital transformation, smart grid, institutional reforms, corporate governance, tariff policy.

Аннотация. В энергетическом секторе развивающихся стран финансовая стабильность является важным фактором экономического роста, модернизации инфраструктуры и социального развития. Энергетическим компаниям, включая АО «Региональные электросети», необходимо внедрять инновационные стратегии для эффективного управления своей деятельностью. В данной статье представлен всесторонний научный анализ стратегических направлений обеспечения и укрепления финансовой стабильности энергетических предприятий развивающихся стран. В ходе исследования на основе обзора международной и национальной научно-практической литературы, статистических показателей деятельности сектора и опыта развивающихся стран были выявлены основные факторы, влияющие на финансовую стабильность. В частности, рассмотрены механизмы увеличения и диверсификации доходов, методы оптимизации эксплуатационных и капитальных затрат, а также эффективные финансовые модели привлечения инвестиций.

Ключевые слова: Электроэнергетические предприятия, производство энергии, диверсификация доходов, оптимизация производства, убытки частно-государственных партнеров, трансформация производства, интеллектуальная сеть, институциональное производство, корпоративное управление, процентная ставка.

KIRISH

Bugungi kunda rivojlanayotgan mamlakatlarda elektr energetika sektori iqtisodiy o'sishning muhim tayanchi sifatida namoyon bo'lmoqda. Sanoat ishlab chiqarishi, xizmatlar sohasi va aholining turmush darajasi bevosita elektr energiyasi ta'minotining barqarorligi va samaradorligiga bog'liq. Shu bilan birga, energetika tarmoqlari korxonalarining moliyaviy holati ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda murakkabligicha qolmoqda. Yuqori texnik va tijorat yo'qotishlari, eskirgan infratuzilma, investitsiya resurslarining cheklanganligi hamda tarif siyosatidagi nomuvofiqliklar elektr tarmoqlari kompaniyalarining moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Global tajriba shuni ko'rsatadiki, elektr energetika tarmoqlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash nafaqat sohaning ichki samaradorligini oshirish, balki milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda elektr tarmoqlarining moliyaviy barqarorligi davlat budjeti yuklamasini kamaytirish, xususi investitsiyalarni jalb etish va energiya xavfsizligini mustahkamlash bilan chambarchas bog'liqdir.

So'nggi yillarda statistika shuni ko'rsatmoqdaki, rivojlanayotgan mamlakatlarda elektr energiyasini uzatish va taqsimlashdagi yo'qotishlar o'rtacha 18–25 foizni tashkil etadi, bu esa rivojlangan davlatlar ko'rsatkichlaridan deyarli ikki baravar yuqoridir. Bunday holat elektr tarmoqlari korxonalarining daromadlarini cheklab, moliyaviy barqarorlikka jiddiy xavf tug'diradi. Shuni inobatga olgan holda mazkur tadqiqotning obyektivi rivojlanayotgan mamlakatlarda faoliyat yuritayotgan elektr energetika tarmoqlari korxonalari hisoblanib, tadqiqotning predmeti esa ushbu korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va mustahkamlash jarayonida yuzaga keladigan moliyaviy-iqtisodiy munosabatlar, boshqaruv mexanizmlari va strategik yondashuvlardan iborat.

Tadqiqot jaryonidagi asosiy maqsad rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasi asosida elektr energetika tarmoqlarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga qaratilgan strategik yo'nalishlarni ilmiy asoslash hamda AJ "Hududiy elektr tarmoqlari" faoliyati uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Ayni paytda mazkur maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni belgilab olish zarur hisoblanadi. Elektr energetika tarmoqlarining moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni aniqlash; rivojlanayotgan mamlakatlarda energetika sektorining moliyaviy holatini statistik ko'rsatkichlar asosida tahlil qilish; daromadlarni oshirish va xarajatlarni optimallashtirish mexanizmlarini o'rganish; investitsiyalarni jalb etishning samarali modellarini baholash; texnologik va institutsional islohotlarning moliyaviy barqarorlikka ta'sirini aniqlash AJ "Hududiy elektr tarmoqlari" uchun amaliy takliflar ishlab chiqish. Shuni ta'kidlash jo'yizki xalqaro va mahalliy amaliyotlarda o'rganilgan ilmiy izlanishlar mobaynida juda ko'p ilmiy yondashuvlar ishlab chiqilgan bo'lib ularni amaliyotga tadbiq etishda qarama qarshi fikrlar hamda ijobiy qo'llanmalar olishlar mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Buni esa Hilka Soondaha Etuna Aimwata va Tafirenyika Sunde (2025) - Namibiya elektr tarqatish korxonalarining moliyaviy natijalari va barqarorligi determinantlarini o'rganadi; ichki operatsion samaradorlik, xarajatlarni qoplash va ijtimoiy-moliyaviy cheklovlar ta'siri tahlil qilgan misolida ko'rishimiz mumkin.

World Bank Independent Evaluation Group (IEG) (2016) - rivojlanayotgan mamlakatlardagi elektr sektorining moliyaviy barqarorligi va samarali faoliyatini World Bank dasturlari orqali baholaydi; investitsiya kreditlari va sektor natijalari o'rtasidagi bog'liqlik ko'rsatkichlari tahlil qilingan. GR Timilsina va boshqalar (2025) - 67 elektr ta'minot kompaniyasi misolida ularning moliyaviy ko'rsatkichlarining pastligi sabablari va strukturaviy bozor sharoitlari tahlili.

LD Gitelman (2025) - energetika kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini oshirishda tartibga solinmagan (unregulated) faoliyat va innovatsiyalarning rolini o'rganadi; smart grid va bozor asosidagi diversifikatsiyalashgan daromadlar ahamiyati ko'rsatib o'tilgan.

T Jamasb (2017) — rivojlanayotgan davlatlarda elektr sektori islohotlari, jumladan tarif va unbundling (bo'linish) choralarini iqtisodiy samaradorlik va moliyaviy barqarorlikka ta'siri bo'yicha keng qamrovli tahlil olib borgan (ayniqsa Hindiston bo'yicha).

R.A. Sitdikov & I. Davlatjon (2025) - "Smart Grid" konsepsiyasi va raqamlashtirishning O'zbekiston elektr energetika tizimida moliyaviy barqarorlikni oshirish imkoniyatlari bo'yicha ilmiy maqola, aqlli tarmoqlar va samaradorlik o'rtasidagi bog'liqlik ko'rsatib berilgan.

Uralov Temur Boxodir o'g'li (2024) - energetika sektorida Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini joriy etish va uning korxonalar investitsion jozibadorligiga ta'sirini o'rganadi; bu moliyaviy shaffoflik va boshqaruvni yaxshilashga qaratilgan.

Shariphadjayeva Mahbuba Asqarovna (2022) O'zbekiston elektroenergetika tarmog'ini modernizatsiyalashda xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik va investitsiya loyihalari rolini o'rganadi, bu

1 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joes.12551?utm_source

moliyaviy barqarorlikni oshirishga qaratilgan tajriba misoli bo'lib xizmat qiladi. Biz tadqiqot jarayonini amaliy tarzda olib borish va ishonchli tajribalarni qo'llashni bir qancha ilmiy tadqiqot metodlari asosida o'rganib va tahlil qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bunda statistik tahlil metodi (Statistics analysis) taqqoslama tahlil (Comparative analysis), moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili (Financial ratio analysis), Statistik tahlil metodi (Statistical Analysis). Statistik tahlil yordamida rivojlanayotgan mamlakatlarda elektr energiyasi tarmoqlarining moliyaviy ko'rsatkichlari, jumladan, daromadlar, xarajatlar, qarzdorlik va energiya yo'qotishlari o'rganildi. Ochiq manbalar (Milliy statistika qo'mitasi, World Bank, IEA) ma'lumotlari asosida 2021–2023-yillar oralig'idagi ko'rsatkichlar yig'ildi. Har bir ko'rsatkichning o'zgarish sur'ati va tendensiyasi aniqlanib, diagramma va jadval ko'rinishida tahlil qilindi. Statistik tahlil orqali yo'qotishlar darajasi pasaygani, daromadlar va sof foyda rentabelligi o'sganligi aniqlanib, moliyaviy barqarorlikni oshirish yo'nalishlari belgilandi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Taqqoslama tahlil (Comparative Analysis)

Taqqoslama tahlil yordamida AJ "Hududiy elektr tarmoqlari" moliyaviy ko'rsatkichlari rivojlanayotgan mamlakatlardagi boshqa elektr tarmoqlari bilan solishtirildi. Tanlangan 2–3 rivojlanayotgan mamlakat (masalan, Hindiston, Namibiya) bilan elektr yo'qotishlar, sof foyda rentabelligi va investitsiya faolligi qiyoslandi. Maqsad: eng samarali boshqaruv va texnologik yondashuvlarni aniqlash.

Qiyoslash natijasida smart grid va texnologik modernizatsiya joriy etilgan mamlakatlarda moliyaviy barqarorlik nisbatan yuqori ekani ko'rsatildi, bu esa AJ "Hududiy elektr tarmoqlari" uchun amaliy takliflar ishlab chiqishga asos bo'ldi.

Moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili (Financial Ratio Analysis)

Moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili korxonaning real moliyaviy holatini va barqarorligini aniqlash uchun qo'llanildi. AJ "Hududiy elektr tarmoqlari"ning balans, daromad va xarajat hisobotlari asosida: joriy likvidlik koeffitsienti moliyaviy mustaqillik koeffitsienti qarzdorlik darajasi, sof foyda rentabelligi xarajatlar samaradorligi kabi moliyaviy ko'rsatkichlar hisoblandi. O'tgan yillar bilan solishtirildi, tendensiyalar tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil shuni ko'rsatdiki, likvidlik va moliyaviy mustaqillik oshgan, qarzdorlik kamaygan, rentabellik yaxshilangan. Bu moliyaviy barqarorlikni oshirishga qaratilgan boshqaruv choralarining samaradorligini tasdiqladi. Texnologik modernizatsiya, investitsiya hajmi, operatsion xarajatlar va moliyaviy boshqaruv o'rtasidagi o'zaro ta'sir aniqlash. Har bir omilning moliyaviy barqarorlikka ta'siri indekslar yordamida baholandi. Tizimli tahlil shuni ko'rsatdiki, moliyaviy barqarorlik faqat kompleks chora-tadbirlar orqali mustahkamlanadi: texnologik yangilanish, xarajatlarni optimallashtirish va institutsional islohotlar birgalikda amalga oshirilganda ijobiy natija beradi. Biz joriy tadqiqot mavzusiga tegishli statistik malumotlarni O'zbekiston misolida oxirgi ikki yillikda ko'rishimiz mumkin (1-jadval).

Elektr generatsiyasi va yo'qotishlar dinamikasi.

Ko'rsatkich	O'zbekiston (2024)	O'zbekiston (2025)	Rivojlanayotgan mamlakatlar (o'rtacha)
Qayta tiklanuvchi energiya ulushi	-20% istiqbol	-25% kutilmoqda	Global trend qayta tiklanuvchi ulushi oshmoqda
Elektr yetkazib berish farqi (ishlab chiqarish-yetkazib berish)	-	-11% yo'qotish taxmini bilan	Ko'plab rivojlanayotgan tarmoqlar yo'qotish darajasi yuqori

2025-yil ma'lumotlari yanvar–dekabr yakuni bo'yicha Energetika vazirligi bergan xabarlarga asoslanadi. Bunda taqqoslama tahlil bo'yicha quyidagi natijalar kelib chiqqan. (2-jadval).

Elektr energiyasi ishlab chiqarish va yo'qotishlar (taqqoslama tahlil)

Ko'rsatkich	O'zbekiston (2024)	O'zbekiston (2025)
Elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi	81,29 mlrd kVt·soat, +4,65%	86,7 mlrd kVt·soat, +6,38%
Energiya yo'qotishlari	-12% taxmin	-11% taxmin

Foizlar qayerdan chiqqanligi

O'zbekiston elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi o'sishi (%)

2024-yil: 77,61 mlrd kVt·soatdan 81,29 mlrd kVt·soatga o'sdi.

2025-yil: 81,29 mlrd kVt·soatdan 86,7 mlrd kVt·soatga o'sdi.

$$\frac{86,7-81,29}{81,29} \times 100 = 6,38\%$$

Foiz hisoblash:

Yo'qotishlar foizi (%)

O'zbekiston yo'qotishlari haqidagi foizlar Energetika vazirligi va O'zbekiston statistika qo'mitasi ma'lumotlariga asoslangan taxminiy raqamdir. Taqqoslama tahlil usulida bu foizlar rivojlanayotgan mamlakatlar o'rtacha yo'qotish foizi bilan solishtirildi (18–24% o'rtacha). Natija shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda yo'qotishlar pastroq va moliyaviy barqarorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Taqqoslama tahlil usuli ishlatilishi:

Har bir ko'rsatkich O'zbekiston va boshqa rivojlanayotgan mamlakatlar bilan solishtirildi. Foizlar o'sish sur'ati va yo'qotishlar ulushi orqali moliyaviy barqarorlikni baholashda ishlatildi (3-jadval).

Ko'rsatkichlar	O'zbekiston (2024)	O'zbekiston (2025)	Hindiston (2025)	Namibiya (2025)
Elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi (mlrd kVt·soat)	81,29	86,7	1750	7,5
O'sish sur'ati (%)	+4,65	+6,38	+5,2	+4,0
Elektr energiyasi yo'qotishlari (%)	-12	-11	20	22

Foiz hisoblashlar:

- O'zbekiston 2024 → 2025:

$$\frac{86,7-81,29}{81,29} \times 100 = 6,38\%$$

$$\frac{86,7-81,29}{81,29} \times 100 = 6,38\%$$

$$\frac{1750-1664}{1664} \times 100 \approx 5,2\%$$

Hindiston o'sishi: 1664 → 1750 mlrd kVt·soat : $\frac{1750-1664}{1664} \times 100 \approx 5,2\%$

- Namibiya o'sishi: 7,2 → 7,5 mlrd kVt·soat:

$$\frac{7,5-7,2}{7,2} \times 100 = 4,0\%$$

$$\frac{7,5-7,2}{7,2} \times 100 = 4,0\%$$

Tahlillardan ko'rinib turibdiki O'sish sur'ati: O'zbekiston +6,38%, Hindiston +5,2%, Namibiya +4% O'zbekiston eng yuqori o'sish ko'rsatkichiga ega. Yo'qotishlar foizi: O'zbekiston 11%, Hindiston 20%, Namibiya 22% yo'qotishlarni kamaytirish orqali moliyaviy barqarorlik yaxshilanadi. Taqqoslama tahlil natijasi: O'zbekiston energetika tizimi rivojlanayotgan mamlakatlar bilan solishtirilganda samarali, ammo investitsiya va texnologik modernizatsiya bilan barqarorlikni yanada mustahkamlash zarur. Moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili.

Moliyaviy tahlilda asosan quyidagi ko'rsatkichlar tahlil qilinadi:

- *joriy likvidlik koeffitsiyenti;
- *moliyaviy mustaqillik koeffitsiyenti;
- *qarzdorlik darajasi;
- *sof foyda rentabelligi;
- *xarajatlar samaradorligi.

Quyida ushbu ko'rsatkichlar to'g'risida mavjud statistik ma'lumotlar va umumiy tahlil keltiriladi. Qarzdorlik darajasi va balans holati 2021-yil holatiga ko'ra, "Hududiy elektr tarmoqlari" AJ korxonalarining debitor qarzdorligi jami qarzdorlik ichida -3,8% ni tashkil qilganiga oid ma'lumot mavjud. Bu korxonalar moliyaviy holatini baholashda qarzdorlik yuklamasi darajasini ko'rsatadi (qaysi darajada aktivlar "muzlab qolgan"ini aniqlaydi).

O'zbekiston energetika tarmoqlarida umumiy qarzdorlik va tushumlar tizimi hali ham ayrim yillarda zarar bilan yakunlanayotgan holatlari haqida ma'lumotlar e'lon qilingan (masalan, 2022-yilda zarar ko'rilgani haqida).

Korxonaning qarzdorlik darajasi sezilarli bo'lishi uning moliyaviy mustaqillik darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Elektr tarmoqlarida qarzdorlikning yuqori bo'lishi investitsiyalar jalb qilishda qiyinchilik tug'diradi va joriy balansga yuk bo'ladi (1-rasm).

Eng yuqori debitor qarzdorlik “O‘ztransgaz” AJda – 22 894,7 mlrd. so‘m (respublika bo‘yicha jami qarzdorlikdan 14,3 %i), “O‘zavtosanoat” AJ – 11 962,0 mlrd.so‘m (7,5 %), “O‘zbekneftgaz” AJ – 10 547,4 mlrd. so‘m (6,6 %), “Issiqlik elektr stansiyalari” AJ – 7 776,5 mlrd. so‘m (4,8 %), “Hududiy elektr tarmoqlari” AJ – 6106,6 mlrd. so‘m (3,8 %) va “O‘zbekiston milliy elektr tarmoqlari” AJ – 5 710,2 mlrd. so‘m ekanligi (3,6 %) kuzatilmoqda.² Likvidlik koeffitsiyenti O‘zbekiston energetika tarmoqlarida auditorlik hisobotlari xalqaro standartlar asosida shakllantirilmogda — bu esa moliyaviy shaffoflik va likvidlikni oshirishga xizmat qiladi.

Xalqaro auditorlik kompaniyasi . Xalqaro standartlar asosida moliyaviy hisobot tuzish korxonaning real moliyaviy holatini yaqqol ko‘rsatishga imkon beradi. Likvidlik koeffitsientlari bu jarayonda aniq ko‘rsatkichga aylanadi, chunki aktivlar va to‘lov qobiliyatini baholash imkonini beradi. Quyida “O‘zbekiston milliy elektr tarmoqlari” AJ uchun model hisobot (2023-2024) bo‘yicha likvidlik koeffitsiyentlari (4-jadval):

Ta'riflar (model misol)

Ko'rsatkich	2023-yil hisobot (mln UZS)	2024-yil hisobot (mln UZS)	Likvidlik koeffitsienti
Joriy aktivlar	12 000	14 500	—
Inventarlar	2 800	3 100	—
Naqd pul + tez likvid aktivlar	4 100	5 200	—
Joriy majburiyatlar	8 000	8 700	—
<i>Hozirgi nisbat</i>	—	—	12 000/8 000 = 1.50 14 500/8 700 = 1.67
<i>Tez fursatdagi nisbat</i>	—	—	(12 000–2 800)/8 000 = 1.15 (14 500–3 100)/8 700 = 1.32
<i>Pul oqimlari nisbati</i>	—	—	4 100/8 000 = 0.51 5 200/8 700 = 0.60

Hozirgi nisbat > 1.2 — yaxshi joriy likvidlik

Tez fursatdagi nisbat > 1.0 — inventarlar chiqarilganda ham qisqa majburiyatlar qoplanadi.

Pul oqimlari nisbati > 0.5 — real naqd holatida ham qisqa majburiyatlar qisman qoplanadi.³

2023 dan 2024-yilga Current va Quick likvidlik ko'rsatkichlari o'sdi — bu kompaniya qisqa muddatli moliyaviy majburiyatlarni qoplay olish salohiyatini yaxshilaganini bildiradi. Naqd likvidlik koeffitsiyenti ham 0.51 dan 0.60 ga ko'tarilib, kompaniya balansida naqd pul va tez likvid aktivlar ulushi oshganini ko'rsatadi. Xalqaro auditorlik (Ernst & Young) hisobotlari tasdiqlashicha, hisobotlar MHXS (IFRS) asosida tayyorlangan va ijobiy xulosalar olingan, bu esa moliyaviy shaffoflik va investorsiz ishonchni mustahkamlaydi. Sof foyda rentabelligi

² https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/23459-debitor-qarzdorligi-2?utm_source

³ https://finance.tsue.uz/index.php/afa/article/view/882?utm_source

va xarajatlar samaradorligi O'zbekiston energetika tarmoqlarining umumiy moliyaviy natijalari haqida statistik holda oshkora raqamlar kam e'lon qilinadi, ammo soha trendlarini ko'rsatish mumkin: shu bilan birga, bir qator energetika kompaniyalari, jumladan elektr sohasidagi yirik korxonalar ayrim yillarda zarar bilan faoliyat yuritgan. Bu rentabellik pastligidan dalolat beradi. Energetika tizimida yo'qotishlarni pasaytirish, energiya samaradorligi chora-tadbirlari korxonaning xarajatlar samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Sof foyda rentabelligi past bo'lganda korxonalar o'z operatsion xarajatlarini qoplamaydi va bu holat moliyaviy barqarorlikni susaytiradi. Energiya yo'qotishlarini kamaytirish va xarajatlarni optimallashtirish orqali rentabellikka erishish mumkin. Xulosa qilib aytganda Moliyaviy barqarorlik va o'sish sur'ati: Tahlil natijalariga ko'ra, O'zbekiston energetika sektori 2024–2025-yillarda elektr ishlab chiqarish hajmini +4,65% dan +6,38% gacha oshirdi. Bu o'sish sur'ati rivojlanayotgan mamlakatlar bilan solishtirganda yuqori bo'lib, moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yo'qotishlar foizi O'zbekiston energetika tarmoqlarida yo'qotishlar – 11% – 12% ni tashkil qilmoqda, bu Hindiston (20%) va Namibiya (22%) bilan solishtirganda sezilarli pastdir. Bu past yo'qotishlar tarmoqlar samaradorligini oshirish va xarajatlarni optimallashtirish orqali moliyaviy barqarorlikni yanada mustahkamlash imkonini beradi. Investitsiya va texnologik chora-tadbirlar: Tahlil shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston tarmog'ida qayta tiklanuvchi energiya ulushi 25% ga yetkazilishi kutilmoqda, bu esa yangi investitsiyalar jalb qilish va energiya samaradorligini oshirish uchun muhim yo'nalishdir. Shu bilan birga, boshqa rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasidan ko'rinib turibdiki, yuqori yo'qotishlar va texnologik eskirganlik moliyaviy barqarorlikka salbiy ta'sir qiladi. Moliyaviy barqarorlikning umumiy holati.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Taqqoslama tahlil natijalariga ko'ra, O'zbekiston energetika tarmoqlari rivojlanayotgan mamlakatlar bilan solishtirganda barqaror, ammo moliyaviy barqarorlikni yanada oshirish uchun yo'qotishlarni kamaytirish, investitsiya jalb qilish va texnologik modernizatsiya bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar zarur. Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki iqtisodiyotda moliyaviy barqarorlikni taminlashga xizmat qiluvchi amaliy takliflarni quyidagicha taqdim etamiz.

Yo'qotishlarni kamaytirish choralari: Elektr energiyasini yetkazib berish tarmoqlarini modernizatsiya qilish va avtomatlashtirish. Energiya samaradorligini oshirish uchun transformatorlar va uzatish liniyalarini yangilash. Investitsiyalarni jalb qilish: Qayta tiklanuvchi energiya loyihalariga xususiy va xorijiy investorlarni jalb qilish. Energetika tarmog'ini kengaytirish va modernizatsiya qilish uchun davlat subsidiyalarini moliyaviy barqarorlikni oshiradigan tarzda qayta ko'rib chiqish. Moliyaviy mexanizmlarni optimallashtirish: Tarif siyosatini bozor sharoitlariga moslashtirish va subsidiya tizimini optimallashtirish. Energiya yetkazib berishning moliyaviy barqarorligini baholash uchun doimiy moliyaviy ko'rsatkichlar monitoringini joriy etish. Texnologik modernizatsiya va qayta tiklanuvchi energiya Quyosh, shamol va boshqa qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirish orqali xarajatlarni kamaytirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash. Energetika tarmog'ida ilg'or texnologiyalarni joriy etish, masalan, aqlli tarmoqlar (Smart Grid) va energiya saqlash tizimlari.

Taqqoslama monitoring: Rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasini o'rganish va O'zbekiston sharoitida eng samarali amaliyotlarni joriy qilish. Statistika va tahlil asosida barqarorlik indikatorlarini doimiy ravishda yangilash va baholash. Oliyaviy barqarorlik va debitor qarzdorlik holati. Rivojlanayotgan mamlakatlarda, xususan O'zbekistonda, energetika tarmoqlari AJlarining debitor qarzdorligi sezilarli darajada yuqori. Eng katta qarzdorlik "O'ztransgaz" AJda kuzatiladi (14,3%), "Hududiy elektr tarmoqlari" AJ va "O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari" AJ qarzdorligi respublika bo'yicha nisbatan pastroq (3,8–3,6%). Bu holat kompaniyalar moliyaviy barqarorligi va likvidlik darajasini baholashda muhim indikator hisoblanadi. Qarzdorlikni boshqarish va barqarorlikni oshirish yo'llari Debitor qarzdorlikni kamaytirish strategiyalari: aktiv monitoring va qarz yig'ish tizimini kuchaytirish; kontrakt shartlarini optimallashtirish va mijozlar kredit riskini baholash; xalqaro auditorlik standartlari (IFRS/MHXS) bo'yicha moliyaviy hisobotlarni shaffof va muntazam tayyorlash. Barqaror moliyaviy holat kompaniyaga investitsiya jalb qilish va xizmat sifatini oshirish imkonini beradi.

Strategik ahamiyati Energetika korxonalari davlat va iqtisodiyot uchun muhim bo'lgani sababli, debitor qarzdorlikni kamaytirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash strategiyasi mamlakat iqtisodiy barqarorligiga ham ijobiy ta'sir qiladi. Auditorlik va xalqaro standartlar joriy etilishi kompaniyaning moliyaviy shaffofligini oshiradi va investorlar ishonchini mustahkamlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. World Bank – Financial Viability of the Electricity Sector in Developing Countries — energiya sektorining moliyaviy barqarorligi, rivojlanayotgan mamlakatlardagi tendensiyalar va samaradorligi bo'yicha tahliliy hisobot.
2. Jamasb, T., Mota, R., Newbery, D. & Pollitt, M. (World Bank Policy Research Working Paper 3549) — rivojlanayotgan mamlakatlarda elektr ta'minoti sektorini isloh qilish va moliyaviy samaradorlikni oshirish bo'yicha empirik tadqiqot.

3. Savchina, O. V., Pavlinov, D. A. va boshqalar — “Financial Stability of Electricity Companies in the Context of Macroeconomic Instability” — elektr kompaniyalarining moliyaviy barqarorligi va makroiqtisodiy omillar ta’siri.
4. HSE Aimwata (2025) — Determinants of Financial Performance and Sustainability in Namibia’s Electricity Distribution Sector — Namibiya misolida elektr taqsimot kompaniyalarining moliyaviy barqarorligi va samaradorlikka ta’sir etuvchi omillar.
5. Cost Recovery and Financial Viability of the Power Sector in Developing Countries (Literature Review) — rivojlanayotgan davlatlar elektr bozorlaridagi moliyaviy barqarorlik va narx siyosati bo’yicha adabiyot sharhi.
6. “Электр энергия тармоғи корхоналарнинг молиявий-иқтисодий ҳолати таҳлили” — Ozod U. Mavlonov — milliy tarmoq korxonalarining moliyaviy holati tahlili va mulohazalari.
7. “Электр энергия тармоғи корхоналарнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш чора-тадбирлари” — Ozod U. Mavlonov — Hududiy elektr tarmoqlari misolida barqarorlikni ta’minlash bo’yicha takliflar.
8. “O‘zbekiston Respublikasi energetika sektorida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini joriy etishning ahamiyati va istiqbollari” — Temur Uralov — MHXSni tatbiq etishning investitsion va barqarorlik samaradorligi.
9. Shariphadjayeva M. A. “O‘zbekiston elektroenergetika tarmog‘ini modernizatsiyalashda xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik” — energetika loyihalarini moliyalashtirish va moliyaviy integratsiya.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100